

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕРЕЖНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

Гаффорова В.Ф.

Кафедра неврология, Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сина, Узбекистан.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8000781>

ARTICLE INFO

Received: 25th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Дети, приступ, фебрильные судороги, афебрильные судороги, эпилепсия.

ABSTRACT

В статье представлены клиничко-неврологические, нейрофизиологические и нейроиммунологические особенности судережного синдрома у детей. Установлено, что фебрильные судороги развиваются при гипертермии вследствие соматического заболевания и сопровождаются диффузными микроорганическими симптомами, не влияющими на когнитивное развитие ребенка.

Актуальность: Судорожный синдром – неспецифическая реакция организма ребенка на внешние и внутренние раздражители, характеризующаяся внезапными приступами произвольных мышечных сокращений. Чем меньше ребенок, тем больше у него судорожная готовность. Это объясняется незрелостью некоторых структур мозга и нервных волокон, большой степенью проницаемости гематоэнцефалического барьера и склонностью к генерализации любых процессов, а также некоторыми другими причинами. Все причины судорог можно разделить на эпилептические(эпилепсия) и неэпилептические. **Неэпилептические:** Спазмофилия, перегревание,энцефалит, менингит, травмы и инфекции головного мозга, токсоплазмоз, нарушения обмена веществ, прежде всего обмена калия и кальция, по тем или иным причинам, для новорожденных – гемолитическая болезнь, врожденные поражения нервной системы, асфиксия,различные гормональные нарушения.при острых инфекционных заболеваниях, особенно с подъемом температуры до фебрильных цифр, интоксикации и отравления,наследственные болезни обмена веществ,патологии сердечно-сосудистой и кроветворной систем.Фебрильные судороги (ФС) на сегодняшний день часто встречающийся вариант пароксизмальных состояний у детей [1-5]. Фебрильные судороги (приступы, ФС) на сегодняшний день часто встречающийся вариант пароксизмальных состояний в педиатрической практике. Это эпизоды эпилептических приступов, возникающие у детей дошкольного возраста при гипертермии, не связанной с нейроинфекцией. ФС являются доброкачественным, возрастозависимым, генетически детерминированным состоянием, при котором головной мозг восприимчив к эпилептическим приступам, возникающим в ответ на высокую температуру. [4,6]. По данным литературных источников, распространенность фебрильных судорог у детей от 6 месяцев до 5 лет составляет

порядка 2-5%. Мальчики болеют чаще, чем девочки в соотношении 1,5-2:1. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 18 месяцев [8].

В настоящее время выявлено, что большинство детей, которые переносили ФС, имеют нормальное здоровье, а состояние после припадка имеет доброкачественное течение. В последнее время появились доказательства того, что у небольшого количества детей после ФС могут развиваться неврологический дефект, рецидивы ФС или эпилепсия, проблемы обучения, двигательные расстройства и поведенческие изменения, неспецифические сенсорные симптомы и расстройства памяти [11], что требует оказания своевременной экстренной помощи детям с ФС со своевременной коррекцией нарушений [7, 10].

Распространенность фебрильных судорог у детей от 6 месяцев до 6 лет составляет порядка 2-5%. Мальчики болеют чаще, чем девочки в соотношении 1,5-2:1. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 18 месяцев. У 80% больных в семейном анамнезе присутствуют эпизоды судорожных припадков различной этиологии. У 25% детей родители также страдали от аналогичных проявлений в детском возрасте. В большинстве случаев исход заболевания благоприятный и зависит от правильной тактики врача.

Фебрильные судороги у детей - гетерогенное патологическое состояние. Точная этиология и патогенез не установлены. Одним из возможных факторов развития патологии является незрелость ЦНС у детей до 6 лет, которая проявляется в склонности к генерализации процессов и слабости тормозной деятельности.

Цель исследования: изучить клинко-неврологические, нейрофизиологические и нейроиммунологические особенности судорожного синдрома у детей и особенности психо-речевое развитие фебрильных судорог с определением прогностических критерий.

Критерии включения в исследование: температура, судороги, возраст с 6 месяцев до 15 лет.

Критерии исключения: интракраниальная инфекция (энцефалиты, менингиты), возраст более 5 лет, отсутствие температуры.

Методы исследования включали сбор анамнеза, клинко-неврологического обследования, электроэнцефалографию головного мозга (ЭЭГ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ головного мозга).

Для достижения поставленной цели были отобраны 120 детей с фебрильными судорогами в возрасте с 6 месяцев до 5 лет. Средний возраст детей составил $3,2 \pm 0,12$. Среди детей с фебрильными судорогами преобладали дети - 2-3 летнего возраста: 2-х летних детей было 36,7%, 3-х летних 26,7%. Отмечено снижение количества пациентов с возрастом: дети 4 лет составили 23,3%, а 5 лет - 10%. Среди обследованных детей с фебрильными судорогами в половом соотношении было больше мальчиков - 63,3%, девочки составили 36,7% случаев.

Первый этап исследования заключался в сборе анамнеза, клинко-неврологического обследования и тестирования на установления задержки речевого развития (ЗРР) или психо-речевого развития (ЗППР).

Для полноты регистрации автором настоящего исследования была разработана анкета. В нее были включены данные перинатального анамнеза, наследственные факторы (наличие у родственников фебрильных судорог, эпилепсии); условия возникновения судорог (температура, степень ее подъема, тип фонового заболевания, частота заболеваний), сведения о характере, частоте, продолжительности фебрильных судорог, данные неврологического статуса, данные дополнительных методов исследования (ЭЭГ, ЭЭГ-видео-мониторинг, МРТ).

Диагностика судорожных состояний у детей проводилась в соответствии с критериями, рекомендованными Международной классификацией эпилепсий и эпилептических синдромов (1989).

Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест разработан Frankenburg W. K., J. V. Dodds для выявления детей, страдающих задержкой психического развития в возрасте от рождения до 6 лет. Он содержит 4 шкалы: 1) грубая моторика; 2) тонкая моторика; 3) речь; 4) социальная адаптация. Из 105 пунктов 75 предназначены для детей до 3 лет. Обычно ребенок тестируется по 20 пунктам. Каждый пункт оценивается как «выполненный», «невыполненный», «отказ от выполнения», «не было возможностей для выполнения».

Тестирование проводится как в условиях прямого наблюдения, так и на основании сведений, полученных от родителей. Дети, выполнившие все пункты, считаются развивающимися нормально. Если имеется один невыполненный пункт в какой-либо шкале, результат считается сомнительным, два невыполненных пункта — задержка развития.

В результате обследования дети были разделены на 2 группы: основную группу составили 72 детей (60%) с теми или иными признаками ЗРР и ЗПРР (основная группа), группу сравнения составили 48 детей с фебрильными судорогами без признаков ЗРР и ЗПРР.

Полученные данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере Pentium-4 по программам, разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций. Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости $P < 0,05$. Для оценки влияния потенциальных факторов риска и построения уравнения прогноза использовался регрессионный анализ, качество 11 модели проверяли с помощью ROC-анализа, интерпретировали показатель площади под кривой (AUC). При принятии решения о равенстве групп (при отсутствии различий) в качестве порогового значения определяли $p = 0,05$. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: анализ данных Денверской шкалы показало, что в группе с фебрильными судорогами у 40% (48 из 120) пациентов психомоторное развитие соответствовало возрасту по всем 4 шкалам. У 43,3% пациентов отмечалась задержка речевого развития, у 30% детей было нарушение индивидуально-социального развития, мелкая моторика была нарушена у половины пациентов, а крупная моторика у 36,7% (табл. 1).

Таблица 1

Бальная оценка по Денверской шкале

ДДСТ	Общее количество детей, n=120	
	Норма	Задержка
Речевая	68 (56,7%)	52 (43,3%)
Индивидуально-социальная	78 (60%)	48 (40%)
Мелкая моторика	60 (50%)	60 (50%)
Крупная моторика	76 (63,3%)	44 (36,7%)

Температура - одно из основных условий возникновения фебрильных судорог. Нами анализировались отдельные характеристики температуры, связанные с появлением фебрильных судорог: уровень температуры во время возникновения судорог, наличие температуры до начала судорог, темп нарастания температуры с появлением судорог.

Температура, при которой у детей возникали фебрильные судороги, чаще была выше 38,5°C (56,7%), лишь 6,7% детей имели температуру тела менее 38°C. Приступ судорог был первоначальным симптомом лихорадочного заболевания у 10% пациентов, в 90% случаев дети уже болели и были с температурой. Судороги возникали чаще при быстром нарастании температуры (50%), и только в 3,3% случаев было отмечено появление судорог при резком снижении температуры.

Маркером повышенной вероятности возникновения фебрильных приступов считается перинатальная патология, которая возможно оказывает влияние на клиническое проявление фебрильных приступов и их исход. При изучении перинатального анамнеза учитывались наиболее значимая патология: острая, хроническая гипоксия плода, сочетание хронической гипоксии и острой асфиксии в родах, преждевременные роды, масса тела при рождении, проведение ИВЛ.

Патология беременности у детей с фебрильными судорогами чаще встречалась в основной группе - 59,7%, чем в группе сравнения, с преобладанием в обеих группах хронической гипоксии плода (табл. 1).

Таблица 1

Перинатальный анамнез детей с фебрильными судорогами (%)

Показатели	Группа				Оценка значимости различий
	основная (n=72)		сравнения (n=48)		
	Абс.	%	Абс.	%	
Течение беременности					
Без патологии	12	16,7	29	60,4	P<0,05
С патологией, в т.ч.:	60	83,3	19	39,6	P<0,05
- хроническая гипоксия (ХГ) плода	54	75,0	10	20,8	P<0,01
- острая гипоксия плода	6	8,3	8	16,7	P<0,05
- ХГ + острая асфиксия	5	6,9	2	4,2	P>0,05
Роды					
Своевременные	55	76,4	31	64,6	P>0,05
Преждевременные	5	6,9	7	14,6	P<0,05
Кесарево сечение плановое	4	5,6	8	16,7	P<0,05

Кесарево сечение экстренное	8	11,1	2	4,2	P<0,01
Масса при рождении, г					
1000 – 1500	1	1,4	0	0	
1600 – 2500	8	11,1	2	4,3	P<0,01
Более 2500	63	87,5	46	95,8	P>0,05
Проведение ИВЛ после рождения					
Не проводилось	66	91,7	46	95,8	P>0,05
Проводилось (более 5 суток)	6	8,3	2	4,2	P<0,01

Установлены статистически достоверные различия по течению родов, массе при рождении, проведению ИВЛ после рождения между группами детей с фебрильными судорогами с нарушением и без нарушения психо-речевого развития.

Температура, при которой возникают фебрильные приступы, чаще всего вызвана острыми респираторными заболеваниями, отитом, пневмонией, кишечными инфекциями, воспалениями мочевыводящих путей. Эти инфекции являются причиной большинства фебрильных расстройств в детстве. В нашем исследовании в подавляющем большинстве случаев фоновым заболеванием у детей была острая респираторная инфекция (86,7%). Известно также, что температура как результат иммунизации может тоже провоцировать фебрильные приступы. В нашем случае дети, которые давали приступы после иммунизации, составили 10%.

Замечено, что фебрильные судороги наблюдались у часто болеющих детей. Так, по данным исследования 70% детей считались часто болеющими, так как частота респираторных инфекций у них была от 4-5 и более раз в году.

Средняя продолжительность приступов составила $4,03 \pm 2,18$ мин., простые ФП были зарегистрированы в 77,5% случаев (93 чел.), сложные ФС – 22,5% (27 чел.). Притом в зависимости от развития ЗППР у детей с ФС основной группы простые приступы регистрировались у 70,8% (51 ребенок), а сложные в 29,2% (21 ребенок), тогда как в группе сравнения у 87,5% (42 ребенка) и 12,5% (6 детей) соответственно, что носило достоверных характер (P<0,05) (рис. 2)

Рис. 2. Частота встречаемости простых и сложных ФС в обследуемых группах

У большинства детей (86,7%; 104/120) приступы были генерализованными. Из них 63,3% (76/120) детей имели генерализованные тонико-клонические приступы и 13,3% (16/120) клонические, у 10% (12/120) пациентов приступ начинался с обмякания. Притом у детей из группы сравнения клонические приступы отмечались в 6,3% случаях (3/48), тогда как в основной группе в 18,1% (13/72), что почти в 2,9 раз чаще ($P < 0,05$).

Общим для всех приступов было внезапное и полное выключение сознания. Для генерализованного тонико-клонического приступа был характерен тонический спазм с заведением глазных яблок вверх, после чего присоединялись клонические подергивания в конечностях, мышцах лица, задержка дыхания, цианоз носогубного треугольника. После приступа отмечалась общая слабость, сонливость.

У 13,3% детей приступы протекали в виде клонических судорог конечностей и туловища с нарушением дыхания, у 10% детей в начале приступа отмечалось обмякание с заведением глазных яблок вверх, после чего присоединялись клонические подергивания в конечностях и туловище, нарушение дыхания. Независимо от характера фебрильных судорог у всех детей отмечался постприступный сон.

Изменения в неврологическом статусе встречались в обеих группах с достоверным преобладанием у детей основной группы (табл. 2).

Таблица 2

Результаты неврологического обследования

Показатели	Группы				Оценка значимости различий
	основная (n=72)		сравнения (n=48)		
	Абс.	%	Абс.	%	
Без изменений	22	30,6	22	45,8	$P > 0,05$
С изменениями, в т.ч.:	50	69,4	26	54,2	$P > 0,05$
- черепные нервы	21	29,2	2	4,2	$P < 0,01$
- двигательная сфера	12	16,7	5	10,4	$P > 0,05$

Нами было проведено ЭЭГ исследование головного мозга, которое как правило проводилось не менее 10 дня после случая судорог. У детей с фебрильными судорогами ЭЭГ бодрствования в 76,7% была без патологии, в 23,3% регистрировались изменения на ЭЭГ, которые были преимущественно неспецифическими: легкое замедление фоновой активности ЭЭГ (20,4%), а также короткие диффузные разряды тета- и дельта- волн амплитудой до 100 мкВ в фоне (3,3%). В группе сравнения патологические изменения на ЭЭГ регистрировались у 12,5% (6/48), а в основной группе в 30,6% (22/72).

При нейрорадиологическом исследовании у пациентов с фебрильными судорогами структурные изменения головного мозга были выявлены лишь в 1 случае (киста прозрачной перегородки).

Относительный риск развития ЗППП (RR) у детей с ФС при сложных приступах составляет 3,6 (95% ДИ 1,6 - 8,4; $p = 0,003$), а при простых равен 0,5 (95% ДИ 0,3 - 0,8; $p = 0,004$)

Относительный риск развития ЗППР (RR) у детей с ФС при клонических судорогах составляет 15,4 (95% ДИ 1,0 – 243,6; $p = 0,05$), а при генерализованных равен 0,4 (95% ДИ 0,3 - 0,6; $p < 0,0001$).

Относительный риск развития ЗППР (RR) у детей с ФС при наличии в неврологическом статусе очаговых неврологических симптомов составляет 4,0 (95% ДИ 1,3 - 12,1; $p = 0,01$), а при отсутствии отклонений в неврологическом статусе - 0,5 (95% ДИ 0,3 – 0,9; $p = 0,009$).

Относительный риск развития ЗППР (RR) у детей с ФС при наличии патологических изменений на ЭЭГ составляет 1,6 (95% ДИ 1,0 – 2,4; $p = 0,03$).

Относительный риск развития ЗППР (RR) у детей с ФС при наличии неблагоприятном течении беременности и родов составляет 1,9 (95% ДИ 1,1 - 3,1; $p = 0,01$), а при отсутствии нормальном - 0,6 (95% ДИ 0,4 - 0,8; $p = 0,001$).

На основании выявленных статистически значимых различий в анамнезе, клинических проявлениях, данных инструментальных методов исследования (электроэнцефалографии) детей с ФС, было составлено уравнение прогноза развития ЗППР путем создания математической формулы методом регрессионного анализа, рассчитывая логистическую регрессию $\text{logit}(p)$ по следующей формуле:

$$\text{logit}(p) = -1,58 + (1,54 \times x_1) + (1,06 \times x_2) + (0,53 \times x_3) + (0,87 \times x_4)$$

где:

x_1 – сложные ФС (RR = 3,6; 95% ДИ 1,6 - 8,4; $p = 0,003$),

x_2 – клонические судороги (RR = 15,4; 95% ДИ 1,0 – 243,6; $p = 0,05$),

x_3 - нарушения в неврологическом статусе в виде очаговых неврологических симптомов (RR = 4,0; 95% ДИ 1,3 - 12,1; $p = 0,01$),

x_4 – патологические изменения на электроэнцефалограмме (RR = 1,6; 95% ДИ 1,0 – 2,4; $p = 0,03$).

Определено оптимальное значение порога отсечения для диагностики заболевания: при $p > 0,74$ – высокий риск развития ЗППР, при $p \leq 0,74$ – низкий риск развития ЗППР.

Специфичность предложенной формулы составляет 95,6%, а чувствительность – 93,2%.

Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении развития у детей ЗППР и своевременной его коррекции, а также в повышении качества жизни детей с ФС. Определены предикторы риска развития ЗППР у детей с ФС: x_1 – сложные ФС (RR = 3,6; 95% ДИ 1,6 - 8,4; $p = 0,003$), x_2 – клонические судороги (RR = 15,4; 95% ДИ 1,0 – 243,6; $p = 0,05$), x_3 - нарушения в неврологическом статусе в виде очаговых неврологических симптомов (RR = 4,0; 95% ДИ 1,3 - 12,1; $p = 0,01$), x_4 – патологические изменения на электроэнцефалограмме (RR = 1,6; 95% ДИ 1,0 – 2,4; $p = 0,03$).

References:

1. Дадали Е.Л., Шарков А.А., Шаркова И.В., Канивец И.В., Коновалов Ф.А., Акимова И.А. Наследственные заболевания и синдромы, сопровождающиеся фебрильными судорогами: клинико-генетические характеристики и способы диагностики. Русский

журнал детской неврологии 2016; 11(2): 33-41. DOI: 10.17650/2073-8803-201611-2-33-41

2. Саломова Н.К. Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2021.-С. 249-253.

3. Davronova H.Z. Assessment of pathogenetic factors of cerebrovascular pathology in type 2 diabetes mellitus. International Journal of Innovative Analyses and Everging Technology eISSN:27924025 [https:// openaccessjournals.eu](https://openaccessjournals.eu) Volume:1Issue:4 Pages from 132 to 135 Word Scientific 2021

4. Rakhmatova D.I., Sanoeva M.J. Clinical Course of Facial Nerve Neuropathy in Patients with Comorbid Condition // International Journal of Research. – India, 2018. - № 4. – P. 532-539.

5. Rakhmatova D.I. Opportunities Of Acupuncture In Treatment Of Facial Nerve Neuropathy // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020. – P. 567-572.

6. Давронова Х.З. Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference 29-30 January, Jizzakh Uzbekistan Pages from 764 to 770

7. Давронова Х.З. Эффекты сахарного диабета 2 типа при острой и хронической цереброваскулярной патологии их прогноз при сочетанной патологии. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021, International scientific-online conference, Pages from 49 to 55

8. Rakhmatova D.I. Forecasting of complications of facial nerve neuropathy according to the results of electroneuromyography // World journal of pharmaceutical research. – Индия, 2020. –Vol. 9, Issue 5. - P. 1547-1555. ISSN 2277 – 7105. SJIF Impact Factor 8.084.

9. Salomova N.Q. Rehabilitation processes in patients with secondary diseases // Международная научно- практическая конференция «Интеграция в мир и связь наук» 2021.-С.33-34.

10. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// Europe's Journal of Psychology.2021. Vol. 17(3).-P.185-190.

11. Salomova N.Q., Radjabova G.B. //Diagnostics of night breathing disorders clock and respiratory therapy for copd patients// Europe's Journal of Psychology, 2021 Vol. 17(3).-P-181-184.

12. Salomova N.Q. Rehabilitation processes in patients with secondary diseases // Международная научно- практическая конференция «Интеграция в мир и связь наук» 2021.-С.33-34.

13. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// Europe's Journal of Psychology.2021. Vol. 17(3).-P.185-190.

14. Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. *Epilepsia* 2015; 56(10): 1515-1523. DOI: 10.1111/epi.13121
15. Wilmshurst J.M., Gaillard W.D., Vinayan K.P., Tsuchida T.N., Plouin P., Van Bogaert P. et al. Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task Force Report for the ILAE Commission of Pediatrics. *Epilepsia* 2015; 56(8): 1185-1197. DOI: 10.1111/epi.13057